

XLAMIDIOZ KASALLIGI ASORATLARINING AHAMIYATI

Bazarova G.R.

Alfraganus university, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

Email: gulnorabazarova599@gmail.com

Orcid Id:0009-0006-7621-2642

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14586366>

Dolzarbli: Xlamydiya – bu laboratoriya yo'li bilan tashxis qo'yish murakkab bo'lgan kasallik tashuvchisi hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) statistik ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyoda 100 millionga yaqin odam ushbu kasallikka chalinadi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, yer yuzida 1 milliardga yaqin xlamidiya bilan kasallangan bemorlar bor. Ko'pincha, tartibsiz jinsiy hayot kechiradigan yoshlar tegishli kasallikdan aziyat chekishadi.

Tadqiqotning maqsadi: Xlamydioz kasalligining tarqalishi, klinik belgilari va JSSTning ma'lumotlariga asosan tahlillarni olib borish.

Materiallar va usullar: Xlamydioz kasalligi jinsiy aloqa yo'li orqali yuqadigan yuqumli kasallik bo'lib, nogonokokk uretritning eng keng tarqalgan sabablaridan biri hisoblanadi. Ushbu kasallik tashxis qo'yish qiyin bo'lgan, muammoli kasallikdir. Buning sababi asemptomatik klinik holatlarning ko'pligi bilan izohlanadi. JSST statistik ma'lumotlariga ko'ra, infeksiyalangan erkaklarning taxminan 45 foizi va organizmida patogen bo'lgan ayollarning 60-65 foizi hech qanday shikoyat qilmaydi. Biroq, faol himoyalangan holatda, jinsiy hayot bilan ular boshqa odamlarga yuqtirishda davom etadilar. Kasallikning bunday maxfiylikining sababi patogenning maxsus L-shakllarga o'tish imkoniyatidir. Kuchli immunitet tizimi ta'sirida xlamidiya "himoyalani", ya'ni inson tanasining hujayralari ichida yashirinadi. Qulay sharoitlarda (har qanday etiologiyaning immunitet tanqisligi) mikroorganizmlar o'z faoliyatini tiklaydi va alomatlar yana namoyon bo'ladi. Klinik jihatdan ifodalangan kasallik oldin sust kechishi bilan tavsiflanadi. Patologiyaning tipik belgilari: qorinning pastki qismida tortishishga o'xshash noqulaylik va og'riq, tashqi jinsiy a'zoldan yoqimsiz hid bilan ajralma kelishi, siyish paytida yoki undan keyin darhol qichishish va / yoki achishish, tana haroratining 37,0-37,5 ° S gacha biroz ko'tarilishi, hayz paytida og'riqning kuchayishi, intermenstrual qon ketish (ayollarda), eyakulyatsiya paytida qon aralash ajralmalar bo'lishi (erkaklarda) kuzatiladi.

Natijalar: Xlamidiya yuqumli kasallikdir. Qo'zg'atuvchisi hujayra ichidagi mikroorganizm - *Chlamydia trachomatis*. Chlamydia viruslar va bakteriyalar o'rtasida oraliq pozitsiyani egallaydi. U, xuddi virus kabi, o'z-o'zidan energiya sintez qila olmaydi, shuning uchun u zahiralarni inson hujayralari ichida ishlatadi. Bakteriyalar bilan o'xshashliklarga DNK, RNK, qattiq qobiq va antibiotiklarga sezgirlik kiradi. Kasallik qo'zg'atuvchisini kasal odamdan sog'lom odamga asosiy yo'li jinsiy yo'l orqali yuqadi. Biroq, infeksiya qon bilan aloqa qilish yoki sauna yoki hammomga birgalikda tashrif buyurish orqali ham yuqadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda, tug'riq kanali orqali o'tayotganda kasal onalardan yuqishi mumkin. Kasallikning yashirin davri 2 haftadan 1 oygacha muddatni tashkil qiladi. Inson tanasida xlamidiya 2 shaklda bo'lishi mumkin - elementar (hujayradan tashqari) yoki retikulyar (hujayra ichidagi). Mikroorganizm an'anaviy ravishda siydik yo'llarining epiteliasiga ta'sir qiladi va uretritni keltirib chiqaradi. 2022 yilda 15-49 yoshdagi kattalarda *Chlamydia trachomatis* infeksiyasining yangi holatlari soni 128,5 millionni tashkil etdi, shuningdek 15-49 yoshdagi odamlar orasida infeksiyaning global tarqalishi kuzatildi. Ayollar taxminan 4,0% va erkaklar

2,5% gachani tashkil qildi. Xlamidiya infeksiyasi yoshlar orasida ko'proq uchraydi. *Chlamydia trachomatis* ning ma'lum shtammlari keltirib chiqaradigan *limfograduloma venerum* (LGV) holatlari nisbatan kam uchraydi, biroq bir qator mamlakatlarda, ayniqsa, gomoseksuallar va jinsiy aloqada bo'lgan boshqa erkaklarda infeksiyaning ushbu shakli bilan kasallanishning ko'payishi qayd etilgan. Xlamidiyaning yana bir turi traxomaga sabab bo'ladi, lekin u ko'z va burun sekreti bilan aloqa qilish orqali, ayniqsa yosh bolalarda uchraydi. Agar o'z vaqtida davolanmasa, xlamidiya infeksiyasi, ayniqsa, ayollarda jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Ayollarda tos a'zolarining yallig'lanish kasalliklari rivojlanishi mumkin, qorin va tos a'zolarida og'riqlar paydo bo'lishi mumkin, keyingi bosqichlarda bepustlik va bachadondan tashqari homiladorlik (bachadon bo'shlig'idan tashqarida urug'lantirilgan tuxum implantatsiyasi) rivojlanishi mumkin. Erkaklar moyaklarning og'riqli yuqumli zararlanishi (epididimit, orxoepididimit). Kamdan kam hollarda infeksiya bepustlikka olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, xlamidiya infeksiyasi yallig'lanish qo'shma kasalligi (artrit) va yallig'lanishli ko'z kasalligi kabi boshqa alomatlarga olib kelishi mumkin. *Chlamydia* bilan infeksiya stigmatizatsiyaga olib kelishi va shaxslararo munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday ta'sirlar muhim bo'lsa-da, ko'pincha miqdorni aniqlash mumkin emas. Neonatal davrda infeksiyalar kon'yunktivit (ko'z infeksiyalari) va pnevmoniyaga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, xlamidiya chaqaloqlarning erta tug'ilishiga va kam vaznga olib kelishi mumkin. Venerik limfogradulema invaziv tizimli infeksiya sifatida namoyon bo'lishi mumkin va agar o'z vaqtida davolanmasa, uzoq davom etadigan, anorektal namlanib turadigan zararlanish yoki reaktiv, og'riqli bo'g'imlarning yallig'lanishiga olib kelishi mumkin. Xlamidiya diagnostikasi uchun eng keng tarqalgan usul nuklein kislotani amplifikatsiya testi (NKAT) bo'lib, u *C. trachomatis* diagnostikasi uchun oltin standart hisoblanadi. Bunday testlar molekulyar biologik testlar yordamida laboratoriya yoki tibbiy muassasada amalga oshirilishi mumkin.

Xulosalar: Xlamidiya infeksiyasini oldini olish uchun vaktsinalar ishlab chiqilmagan. *Xlamydia* infeksiyasini butunlay davolash mumkin. Xlamidiyaning asoratlanmagan shakllari uchun antibiotik tabletkalari, shu jumladan doksisisiklin yoki azitromitsin buyuriladi. JSST xlamidiya, shuningdek, jinsiy yo'l bilan yuqadigan boshqa infeksiyalar tarqalishini jiddiy sog'liqni saqlash muammosi, deb hisoblaydi va oldini olish, tashxis qo'yish va davolash strategiyalari orqali bunday infeksiyalarning global yukini kamaytirish bo'yicha ulkan maqsadlarni qo'ydi. Ya'ni, 2030 yilga kelib xlamidiyaning yangi holatlari sonini 50 foizga kamaytirishni maqsad qilgan. JSST mamlakatlar va hamkorlar bilan birgalikda individual ehtiyojlar asosida bemorlarni boshqarishni yaxshilashga, samarali diagnostika va bemorlarning sheriklariga yordam olish imkoniyatlarini oshirishga, sifatli va arzon diagnostika, dori-darmonlar va vaktsinalarni ishlab chiqishga, shuningdek, kasallik rivojlanayotgan bemorlarda milliy va global monitoringini kuchaytirish katta ahamiyatga egaligini ta'kidlaydi. Kasallikning asosiy oldini olish chora-tadbiri – bu tartibli oila qurish hisoblanadi.

References:

1. Batkaev E.A., Lipova Ye.V. Lechenie genitalnogo gerpesa i urogenitalnogo xlamidioza. Uchebnoe posobie. – M.: Izdatelstvo RMAPO MZ RF.-2019.-22 s.
2. Molochkov V. A. Urogenitalnyy xlamidioz. //- Izdatelstvo [Binom](#), 2006. -208 s.
3. Ryumin D.V. Osobennosti patogeneza, techeniya i lecheniya persistiruyushchego urogenitalnogo xlamidioza u suprujeskix par. Diss. kand. med. nauk.- M.- 1999.- 132 c.

4. Savicheva A.M. Xlamidioz-bolezn molodых. // Materinstvo.-2016.-№2.-s.14-16.
5. Alaniz Sanchez A. et al. Chlamydia trachomatis and displasia cervical.// Ginecol. Obsterrics.-2015.-Sep.-vol.63.-p.377-381.

INNOVATIVE
ACADEMY